

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOG‘-KON SANOATI VA GEOLOGIYA VAZIRLIGI
GEOLOGIYA FANLARI UNIVERSITETI
“H.M. ABDULLAYEV NOMIDAGI GEOLOGIYA VA GEOFIZIKA
INSTITUTI” DAVLAT MUASSASASI

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING BARQAROR
RIVOJLANISHIDA GEOLOGIK MUAMMOLARNING
FUNDAMENTAL, AMALIY VA
INNOVATSION YECHIMLARI”

Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Toshkent
2024-yil 7-8 noyabr

UO‘K: [55+548/549+504.5](063)

KBK: 26.3

“O‘zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishida geologik muammolarning fundamental, amaliy va innovatsion yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman. – Toshkent: “PUBLISHING HIGH FUTURE” OK Nashriyot, 2024. – 584 b.

Anjuman materiallarida Respublika Yer haqidagi fanlar sohasidagi ilmiy-tekshirish institutlari, oliy ta`lim muassasalari va tog`-kon sanoati tashkilotlarida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalari aks ettirilgan.

Quyidagi muammolar bo‘yicha:

1. Litosfera tuzilishining keng qamrovli Geologik-Geofizik modeli va asl, rangli, nodir va kamyob yer elementlari minerallashuvini chuqurlik sari bashoratlash.
2. Magmatizm, metosomatizm va ma’danlashuv.
3. Neft va gaz, Yer osti suvlari va qattiq foydali qazilma konlarini qidirishning zamonaviy hamda innovatsion usullari.
4. Tog‘-konchilik hududlarida kritik metallarni aniqlash va bashoratlashning istiqbollari.
5. Litogenez va foydali qazilmalar.
6. Texnogenez va iqlim o‘zgarishi sharoitida geoeкологиyaning dolzarb muammolari.

Bosh muharrir:

A.B.Xolikov

Bosh muharrir o‘rinbosarlari:

R. Axundjanov, R.A. Xalmatov, L.R. Sodikova

Muharririyat a‘zolari:

R. Axundjanov, X.D. Ishbayev, M.S. Karabayev, U.D. Mamaroziqov, F.B. Karimova,

A.X. Hamrayev, K.M. Kosbergenov, I.P. Petrov, N.E. Shukurov, F.N. Akbarov

ISBN: 978-9943-8813-6-5

© “PUBLISHING HIGH FUTURE” OK Nashriyot, 2024 y.

- кудуқларнинг отиш-тешиш синов ишлари жараёнида юқоридаги қатламларнинг нефт-газ салоҳияти баҳоланади ва янги углеводородлар уюми очилиши билан ижобий натижаларга эришилади.

- бурғулаш натижалари бўйича ва керн материаллари ҳамда қатлам коллекторлари сувоқликларини таҳлил қилиниб, коллекторларнинг кон параметрлари ўрганилади.

- майдоннинг палеоген ва неоген ётқизиқларининг қайтарувчи чегараларининг стратификацияси ва тезлик таснифларини ўрганиш мақсадида кудуқда сейсмик тадқиқотлари ТСП (ВСП) ўтказиш имконияти бўлади.

Шундай қилиб, ботикликнинг марказий грабени, жанубий ўтиш камари ва жанубий погонанинг бурғилаш учун унча чуқур бўлмаган шарқий қисмида неоген, палеоген, бўр ва юра ётқизиқлари бўйича ўрганиш, юқори каррали сейсмик қидирув ишлари ўтказиш, илгари ўтказилган сейсмик қидирув ишларига қайта ишлов бериш, қайта талқин қилиш, илмий тадқиқот ишлари ҳамда бурғилаш ишларини олиб бориш тавсия этилади.

Адабиётлар

1. Абдуллаев Г.С., Богданов А.Н., Эйдельмант Н.К. МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА.-Ташкент.: “ZAMIN NASHR”, 2019.- 706. с.

2. Абдуллаев М.С., Хидиров К.М. Янги Олтиариқ структурасининг палеоген ётқизиқлари бўйича геологик тузилиши // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Геология и минералогия месторождений полезных ископаемых, инновационные направления добычи, обогащения и технологии извлечения ценных компонентов» – Т.: ГУ «ИМР», 2024. –С. 160-163.

АНАЛИЗ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД В ОБРАЗЦАХ КЕРНА (НА ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДИ САМОНТЕПА И КУЙИ ПАМУК)

Абдуллаев Н.К.*

**Национальный университет Узбекистана, e-mail: khon.abdullaev@gmail.com*

Для пространственного моделирования и контроля разработки месторождений нефти и газа, необходимо знать множество петрофизических параметров, таких как пористость, проницаемость, нефтегазонасыщенность, водонасыщенность и др. Большое количество месторождений представляют собой очень сложные залежи, имеющие низкие фильтрационно-емкостные свойства коллекторов. Во многих залежах углеводородов распределение флюидов внутри пласта жестко контролируется петрофизическими свойствами пород-коллекторов.

Проблематикой данного направления на территории Узбекистана занимались А.Г. Бабаев, А.М. Акрамходжаев и многие др. В настоящее время изучению петрофизических свойств горных пород уделяется особое внимание. [1-7].

Результаты исследований показывают, что в Юго-Западной части Бухаро-Хивинского нефтегазоносного региона юрские терригенные отложения формировались в условиях активной тектонической деятельности. В юрский период здесь происходило накопление осадков в различных фациальных зонах, включая дельтовые, прибрежно-морские и

флювиальные обстановки. Эти отложения представлены в основном песчаниками, алевролитами и аргиллитами, которые обладают различными физико-механическими и фильтрационно-емкостными свойствами.

По многочисленным исследованиям в пределах этой площади установлена широкая приуроченность газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений (Уртабулак, Зеварды, Култук, Кокдумалак, Бердикудук, Сомонтепа и др.) развитым как в карбонатной толще рифовым массивам, так и в терригенной толще, группирующимся в несколько разновозрастных рифовых систем. [1,7].

Результаты фильтрационно-ёмкостных свойств показывают, что юрские терригенные отложений зависят от нескольких факторов, включая пористость, проницаемость, а также характер порового пространства.

Пористость терригенных пород варьирует в широких пределах. Основным типом порового пространства являются межзерновые поры, однако в некоторых участках наблюдаются трещины и каверны, которые также оказывают влияние на общую пористость. Средняя пористость песчаников в пределах поднятия составляет 12-20%, что является достаточно высоким показателем для нефтегазоносных пород. Проницаемость зависит от гранулометрического состава и степени уплотнения пород. В песчаниках исследуемого региона проницаемость колеблется от 10 до 300 мД, в зависимости от содержания цемента и наличия глинистого материала. Чем выше содержание глин, тем ниже проницаемость, что ухудшает фильтрационные свойства пород.

Таблица №1.

Результаты исследования фильтрационно-ёмкостных свойств пород площади КУЙИ ПАМУК, скв. №1.

№ п/п	№ обр.	Глубина отбора, м	Плотность, г/см ³		Пористость, %		Газопроницаемость, 10 ⁻³ мкм ²		Остаточная вода, %	Литология
			объёмная	минер.	открытая	полная	атмосфер.	пласт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Интервал отбора керна 3047,0-3049,5м, Л.В.=0,96м (38,4%)										
1	2063	3047,03	2,49	2,66	6,3	6,4	-	-	-	Алевролит
2	2064	3047,14	2,60	2,67	2,4	2,6	-	-	-	Глина
3	2065	3047,30	2,65	2,69	1,2	1,5	0,01	-	-	Глина + Алевролит
4	2066	3047,42	2,61	2,67	2,1	2,2	0,007	<0,01	-	Глина + Алевролит
5	2067	3047,53	2,57	2,66	3,1	3,4	-	-	-	Алевролит + Глина
6	2068	3047,67	2,47	2,68	7,8	7,8	0,011	<0,01	-	Алевролит
7	2069	3047,86	2,51	2,70	7,00	7,04	0,025	<0,01	-	Алевролит
8	2070	3047,93	2,56	2,66	3,6	3,8	6,69 ис. тр	-	-	Алевролит

Отличительной особенностью можно отметить, сложную структуру порового пространства, обусловленную различиями в размерах и форме пор. Наличие мелких пор и их

неоднородное распределение приводит к значительному снижению эффективной проницаемости. Кроме того, вторичные процессы, такие как уплотнение и цементация, могут изменять первоначальную структуру порового пространства, что также сказывается на ФЕС пород.

Таблица №2.

Результаты исследования фильтрационно-ёмкостных свойств пород площади САМОНТЕПА (тер.юр.), скв. №1.

№ п/п	№ обр.	Глубина отбора, м	Плотность, г/см ³		Пористость, %		Газопроницаемость, 10 ⁻³ мкм ²		Остаточная вода, %	Литология
			объёмная	минер.	открытая	полная	атмосфер.	пласт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Интервал отбора керна 3047,0-3049,5м, Л.В.=0,96м (38,4%)										
1	2063	3047,03	2,49	2,66	6,3	6,4	-	-	-	Алевролит
2	2064	3047,14	2,60	2,67	2,4	2,6	-	-	-	Глина
3	2065	3047,30	2,65	2,69	1,2	1,5	0,01	-	-	Глина + Алевролит
4	2066	3047,42	2,61	2,67	2,1	2,2	0,007	<0,01	-	Глина + Алевролит
5	2067	3047,53	2,57	2,66	3,1	3,4	-	-	-	Алевролит + Глина
6	2068	3047,67	2,47	2,68	7,8	7,8	0,011	<0,01	-	Алевролит
7	2069	3047,86	2,51	2,70	7,00	7,04	0,025	<0,01	-	Алевролит
8	2070	3047,93	2,56	2,66	3,6	3,8	6,69 ис. тр	-	-	Алевролит

Коэффициент открытой пористости исследованных образцов изменяется от 1,2 до 7,8% и в среднем составляет 4,5%. Проницаемость терригенных пород колеблется в пределах 0 до 646,1x10⁻³ мкм², среднее значение параметра – 102,8 x10⁻³ мкм². Коэффициент остаточной водонасыщенности $k_{ов}$, пород колеблется в пределах 98,8% до 38,8, среднее значение параметра – 63,8%.

Удельное электрическое сопротивление полностью водонасыщенных пород, при атмосферных условиях, варьирует от 0,92 до 284,9 Ом. Параметр пористости (P_n), полностью водонасыщенных пород (минерализация 100г/л), в атмосферных условиях изменяется от 12 до 3700.

Заключение

Анализ и обобщение результатов лабораторного исследования образцов керна скважин месторождений позволили сделать следующие выводы: Терригенный разрез по минеральному составу, породы продуктивного горизонта, в основном, сложены песчаниками, аргиллитами, алевролитами и глинами, а также по структуре порового пространства коллекторов можно отнести, в основном, межгранулярному типу.

Исследование фильтрационно-емкостных свойств юрских терригенных отложений, исследуемой территории, показывает, что их характеристики сильно зависят от литологического состава, структурных особенностей порового пространства и степени цементированности пород. Для эффективной разработки месторождений углеводородов в

этом регионе необходимо учитывать сложность и неоднородность порового пространства, а также выполнять детализированные геологические и петрофизические исследования.

Литература:

1. Абдуллаев Н., Атабаев Д., Раджабов Ш., Бешимов Ю. Сейсмогеологические характеристики осадочного чехла Денгизкульского поднятия. Вестник НУУз. 2024 3/1, Ташкент. – С. 198-201.
2. Абдуллаев Г.С. Стратиграфия и фациальные особенности нефтегазоносных юрских отложений Южного и Западного Узбекистана - основа для повышения эффективности нефтегазопроисковых работ // Сб. Геодинамическая эволюция и нефтегазоносность осадочных бассейнов. – М.: Наука, 1997. С.185-188.
3. Атабаев Д.Х., Хусанбаев Д.Д., Раджабов С.С. О связи нефтегазоносности с современными эндогенными режимами. «Актуальные вопросы нефтегазгеологической науки, техники и технологии глубокого бурения, исследований скважин», 20- 21 ноября 2014 г., Ташкент. - С. 115-118.
4. Истекова С.А., Умирова Г.К. Петрофизическое моделирование и оценка коллекторов продуктивных пластов месторождения Узень, Вестник КазНИТУ им. К.И.Сатпаева (Казахстан)– online журнал, 2012г. - С. 119-125.
5. Меркулов В.П., Краснощекова Л.А. Исследование пространственной литолого-петрофизической неоднородности продуктивных коллекторов месторождений нефти и газа. Изв. ТПУ, т. 305, вып. 6, Томск 2002г.- С. 296-304. 16.
6. Тиаб Д., Доналдсон Э.Ч. Петрофизика: теория и практика изучения коллекторских свойств горных пород и движения пластовых флюидов. 2-е доп. Изд., Пер. с англ. – М.: Премиум Инжиниринг, 2009. – 868 с.
7. Abdullaev N.K., Atabaeva F.R. Geological and geophysical characterization of Jurassic sediments of the central part of the Dengizkul uplift. International Journal of Geology, Earth and Environmental Sciences. 2024 Vol. 14, pp. 71-75.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПОИСКУ ПОДЗЕМНЫХ ВОД СПОРАДИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ПРЕДГОРНЫХ ОБЛАСТЯХ

**Абдуллаев Ш.Х.*, Сергеева Е.В.*, Мингбоев К.Р.*, Моторный И.Р.*,
Абдужалилова З.Р.***

**Государственное учреждение Институт гидрогеологии и инженерной геологии (ГУ «Институт ГИДРОИНГЕО»)*

В последние годы основное внимание гидрогеологических исследований было переключено на водоснабжение мелких сельских населенных пунктов и особенно тех, которые расположены в горных и предгорных областях. Здесь проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве стоит остро.

Недостаточно изученными на настоящее время представляются горные массивы, которые представляют собой систему бассейнов сев различной площади, где ежегодно выпадает и распределяется определенное количество атмосферных осадков, которые являются основным источником формирования подземных вод, их ресурсов и запасов.

46.	Усманова Ш.В МОНЦОНИТЫ АЛМАЛЫК-АНГРЕНСКОГО ГОРНОРУДНОГО РАЙОНА	196
47.	Халматов Р.А., Камышов В.С. ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА НА РУДОПРОЯВЛЕНИИ КАРАСАЙ (ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ АЛМАЛЫКСКОГО РУДНОГО РАЙОНА).	200
48.	Хамраев А.Х., Мамарозиков У.Д. АКЦЕССОРНО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПОСТГРАНИТНЫХ БАЗИТОВЫХ ДАЕК ГОР КУЛЬДЖУКТАУ, ЗАПАДНЫЙ УЗБЕКИСТАН (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МИКРОЗОНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)	203
49.	Цой В.Д., Халиков О.А. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РУДОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ СХЕМЫ ГИПОГЕННОГО МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-НУРАТИНСКОГО РЕГИОНА	208
50.	Юсупов А.Б., Кудратов Р.С. ПЕСЧАНОЕ КОНИ ОЛТИН МАЪДАНЛАРИДА АСОСИЙ ВА ҲАМРОҲ ЭЛЕМЕНТЛАРНИНГТАРҚАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ	212

SHO‘BA 3. NEFT VA GAZ, ER OSTI SUVLARI VA QATTIA FOYDALI QAZILMA KONLARINI QIDIRISHNING ZAMONAVIY HAMDA INNOVATSION USULLARI

51.	Abduqahhorov A.B., Ro‘ziyev SH.N., Absamatov J.Q. SUV RESURSLARINI MUHOFAZA QILISH	216
52.	Ko‘charov F.F., Muratov H.T., Ziyayev F.Ch. CHINORSOY MA‘DAN MAYDONINING GEOLOGIK TUZILISHI	219
53.	Абдуллаев М.С., Хидиров К.М. ФАРҒОНА ТОҒЛАРАРО БОТИҚЛИГИДА ЎТКАЗИЛГАН УЧН-3Д УСУЛИДАГИ СЕЙСМИК ҚИДИРУВ МАЪЛУМОТЛАРИНИ ҚАЙТА ТАЛҚИН ҚИЛИШ	222

54.	Абдуллаев Н.К. АНАЛИЗ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД В ОБРАЗЦАХ КЕРНА (НА ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДИ САМОНТЕПА И КУЙИ ПАМУК)	225
55.	Абдуллаев Ш.Х., Сергеева Е.В., Мингбоев К.Р., Моторный И.Р., Абдужалилова З.Р. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПОИСКУ ПОДЗЕМНЫХ ВОД СПОРАДИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ПРЕДГОРНЫХ ОБЛАСТЯХ	228
56.	Азимов Ф.Ш., Согторов Т.Х., Саотов М.Х., Бобохўжаев О. Т., Самадова М.Х. ПРИМЕНЕНИЕ СЕЙСМОФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БЕШКЕНТСКОГО ПРОГИБА	236
57.	Акрамов Х.А. ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА В СУРХАНДАРЬИНСКОМ ГАЗОНЕФТЕНОСНОМ РЕГИОНЕ РЕГИОНА	241
58.	Атабаева Ф.Р., Раджабов Ш.С. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗУЧЕННОСТЬ ДЕНГИЗКУЛЬСКОГО ПОДНЯТИЯ.	244
59.	Ахунжанов А.М., Усманов С.Р. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОСВОЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ	246
60.	Аширова В.Б., Аширов Д.Ш. ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАРОТАЖНЫХ ДАННЫХ С ПРИМЕРОМ НА ПЛОЩАДИ БУХАРО-ХИВИНСКОГО РЕГИОНА	250